

Е.В. Югай¹

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ США*

Ключевые слова: прогрессивный налог, предельная ставка подоходного налога, экономический рост, экономическое развитие, регулируемая рыночная экономика, институты.

Проблема бедности для России всегда была и остается актуальной. К концу 2019 г. уровень абсолютной бедности составил 13,1 % (19,2 млн человек)¹. При использовании относительного подхода, принятого в европейских странах, показатель бедности превысит эту цифру почти в два раза. В текущем году, в связи с падением реальных доходов домохозяйств из-за пандемии коронавируса, ожидается увеличение количества бедных. Кроме того, в стране сохраняется высокий уровень социально-экономического неравенства, а также пессимистические настроения населения относительно справедливости в обществе. По результатам опросов Фонда «Общественное мнение», более 60 % населения в России считает, что в

обществе процветает социальная несправедливость², устранением которой должно заниматься государство. Все эти проблемы могут тормозить экономическое развитие страны, не давая в полной мере реализовать ее потенциал. Введение прогрессивного налогообложения может рассматриваться как одно из решений данных социально-экономических проблем.

Прогрессивный налог существует в большинстве развитых стран. Образцами успешного введения данной меры являются США и страны Скандинавии. Однако стоит понимать, что прогрессивная система налогообложения сама по себе не может решить проблемы экономического развития, это возможно только при социальной ориентированности экономики страны. Для целей данной статьи интерес представляет

¹ Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границ, установленных на основании фактического уровня денежных доходов населения (среднедушевого, медианного и модального), в целом по России и по субъектам Российской Федерации. Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/252.htm (Дата обращения 10.05.2020).

² «О справедливости. Что устроено справедливо, а что – несправедливо в современном российском обществе?» Фонд «Общественное Мнение». URL: <https://fom.ru/TSennosti/14099> (Дата обращения 10.05.2020).

¹ Югай Евгения Вадимовна, магистр экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (evgeniya.yugay@gmail.com).

* **Цитирование:** Югай Е.В. (2021). Прогрессивная шкала подоходного налогообложения и экономический рост США // Вопросы политической экономики. №1 (25). С. 175-183.
DOI: 10.5281/zenodo.4666456 (<https://zenodo.org/record/4666456>)

взаимосвязь максимальной ставки прогрессивного налога и темпа экономического роста, поскольку важно понять, возможно ли взимать налог по более высоким ставкам без ущерба для роста.

1. Предпосылки введения прогрессивной шкалы в России

В последнее десятилетие в России вопрос введения прогрессивного налога на доходы физических лиц довольно часто обсуждается на разных уровнях: эту идею не раз высказывали государственные деятели и представители бизнеса, она часто обсуждалась в академических кругах и на экономических форумах. О необходимости введения прогрессивной шкалы заявляли министр финансов Антон Силуанов¹ и бывший министр экономического развития Максим Орешкин². Законопроект о прогрессивном налоге многократно вносился на обсуждение членами партий КПРФ и «Справедливой России», однако до недавнего времени эта идея не получала одобрения³.

Многие представители науки также поддерживают введение прогрессивного налогообложения. Среди них научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, отметивший, что прогрессивная шкала необходима для эффективного выравнивания доходов⁴.

¹ Силуанов назвал возможный срок обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ. URL: <https://iz.ru/978598/2020-02-20/siluanov-nazval-vozmozhnyi-srok-obsuzhdeniia-progressivnoi-shkaly-ndfl> (Дата обращения 05.05.2020).

² Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог. URL: <https://www.rbc.ru/economics/25/10/2019/5db348e59a7947e0f573fес6> (Дата обращения 12.05.2020).

³ Госдума отклонила два проекта о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ. URL: <https://ria.ru/20191212/1562325109.html> (Дата обращения 12.05.2020).

⁴ Академики РАН призвали повысить налоги для богатых. URL: <http://www.ras.ru/news/shownews>. →

Важную роль прогрессивности в снижении социального неравенства и установлении социальной справедливости выделил и академик РАН, советник президента Сергей Глазьев⁵.

Несмотря на распространенное мнение о том, что прогрессивный налог выведет существенную часть доходов богатых индивидов в тень, представители бизнеса готовы платить налоги по более высоким ставкам. В частности, об этом заявил глава «Корпорации АЕОН» миллиардер Роман Троценко⁶. Он также предложил не взимать НДФЛ с малоимущих. Похожую идею высказал во время дискуссии на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин: он предложил ввести вычет НДФЛ или отрицательный налог для малоимущих семей, что, по его оценкам, простимулирует экономику⁷.

В середине 2020 г. президентом РФ было объявлено о переходе к прогрессивной шкале⁸. Изменения первого этапа перехода затронут индивидов с доходами свыше 5 миллионов рублей в год – для них ставка подоходного налога вырастет до 15 %. Эксперты считают, что данная мера будет довольно эффективной несмотря на возможные риски и дополнительно даст бюджету порядка

→ asp.aspx?id=93993d2f-22f2-4ca2-9e56-1c2260eb4555 (Дата обращения 12.05.2020).

⁵ Советник президента предлагает поднять налоги для богатых. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2018/05/25/n_11578201.shtml (Дата обращения 01.06.2020).

⁶ Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных. URL: <https://www.rbc.ru/business/06/04/2020/5ef20ff29a79477836590faf> (Дата обращения 01.06.2020).

⁷ Запись трансляции Стратегической сессии Московского финансового форума. URL: <https://mff.minfin.ru/> (Дата обращения 09.09.2020).

⁸ Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами. URL: <https://www.rbc.ru/society/23/06/2020/5ef20ff29a7947597dca2e1c> (Дата обращения 05.09.2020).

60 млрд рублей¹. Предполагается, что эти средства пойдут на дорогостоящие лекарства и медицинские изделия.

Прогрессивный налог на доходы уже существовал в России до 2000 г.; при плохо функционирующих институтах он был неэффективным. В настоящее время налоговая система улучшилась, и процесс администрирования не представляется невыполнимым. Основная цель прогрессивного налога – сглаживание социального и экономического неравенства и, вследствие этого, сокращение количества бедных. Опыт многих стран с прогрессивной системой налогообложения свидетельствует об эффективности данной меры для решения упомянутых проблем.

2. Направление влияния прогрессивного налога на рост

Прогрессивная шкала существует в США уже более века. Экономисты давно проводят исследования о взаимосвязи прогрессивного налога с различными экономическими показателями. В литературе нет однозначного мнения о том, как связаны предельная ставка налога и экономический рост. С одной стороны, прогрессивная шкала налогообложения может замедлять долгосрочный экономический рост, поскольку она ухудшает искажения, вызванные внешними эффектами между поколениями (Bovenberg et al., 1997. P. 171). С другой стороны, прогрессивный налог может иметь положительное влияние на экономический рост: выявлено, что уменьшение налоговых ставок ведет к росту потребления, что положительно влияет на экономический рост (Barsky et al., 1986. P. 4). Положительное влияние вы-

явил также Бёрд (Bird et al., 2005). Положительный рост может быть получен и косвенно при работе прогрессивного налога в качестве встроенного стабилизатора: во время подъема прогрессивный налог может увеличить государственные сбережения и снизить частные, тем самым сдерживать спекулятивный бум, аналогично происходят действия и во время спада (Auerbach et al., 2000. P. 37). Похожий механизм приводится и в работе Свейнпола (Swanepoel et al., 2002. Pp. 818-819).

Существуют также и исследования, в которых не найдено корреляции между экономическим ростом и предельной ставкой подоходного налога (Hungerford, 2012; Huang, 2012; Lee et al., 2005). В эмпирическом исследовании по данным стран с развитым капитализмом также не найдено взаимосвязи экономического роста и налоговых ставок (Katz et al., 1983. P. 883).

В работе Гейла (Gale et al., 2014. P. 27) исследователи пришли к заключению, что нельзя однозначно сделать вывод, в каком направлении и масштабе уровень предельной ставки подоходного налога влияет на темп роста ВВП. Согласно исследованию Ли (Li et al., 2004. P. 1711), размер налоговых ставок, несомненно, имеет эффект на экономический рост, однако он незначителен.

3. Эмпирический анализ влияния предельной ставки подоходного налога на темп экономического роста в США

Для анализа возможных последствий введения прогрессивной шкалы необходимо оценить ее эффективность в странах с более длинной историей ее существования. В США прогрессивную схему налогообложения доходов физических лиц ввели в 1913 году. В разные годы максимальная ставка подоходного

¹ Почему России пора всерьез задуматься о прогрессивном налогообложении. URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/02/84149-shkala-solidarnosti> (Дата обращения 5.04.2020).

Таблица 1.
Предельные ставки подоходного налога в США.

Максимальные предельные ставки подоходного налога							
Год	Максимальная предельная ставка	Год	Максимальная предельная ставка	Год	Максимальная предельная ставка	Год	Максимальная предельная ставка
1913	7,00%	1940	81,10%	1967	70,00%	1994	39,60%
1914	7,00%	1941	81,00%	1968	75,25%	1995	39,60%
1915	7,00%	1942	88,00%	1969	77,00%	1996	39,60%
1916	15,00%	1943	88,00%	1970	71,75%	1997	39,60%
1917	67,00%	1944	94,00%	1971	70,00%	1998	39,60%
1918	77,00%	1945	94,00%	1972	70,00%	1999	39,60%
1919	73,00%	1946	86,45%	1973	70,00%	2000	39,60%
1920	73,00%	1947	86,45%	1974	70,00%	2001	39,10%
1921	73,00%	1948	82,13%	1975	70,00%	2002	38,60%
1922	58,00%	1949	82,13%	1976	70,00%	2003	35,00%
1923	43,50%	1950	84,36%	1977	70,00%	2004	35,00%
1924	46,00%	1951	91,00%	1978	70,00%	2005	35,00%
1925	25,00%	1952	92,00%	1979	70,00%	2006	35,00%
1926	25,00%	1953	92,00%	1980	70,00%	2007	35,00%
1927	25,00%	1954	91,00%	1981	69,13%	2008	35,00%
1928	25,00%	1955	91,00%	1982	50,00%	2009	35,00%
1929	24,00%	1956	91,00%	1983	50,00%	2010	35,00%
1930	25,00%	1957	91,00%	1984	50,00%	2011	35,00%
1931	25,00%	1958	91,00%	1985	50,00%	2012	35,00%
1932	63,00%	1959	91,00%	1986	50,00%	2013	39,60%
1933	63,00%	1960	91,00%	1987	38,50%	2014	39,60%
1934	63,00%	1961	91,00%	1988	28,00%	2015	39,60%
1935	63,00%	1962	91,00%	1989	28,00%	2016	39,60%
1936	79,00%	1963	91,00%	1990	28,00%	2017	39,60%
1937	79,00%	1964	77,00%	1991	31,00%	2018	37,00%
1938	79,00%	1965	70,00%	1992	31,00%	2019	37,00%
1939	79,00%	1966	70,00%	1993	39,60%	2020	37,00%

Источник: Составлено автором на основе данных Центра Налоговой Политики Урбана-Брукингса. URL: <https://www.taxpolicycenter.org/statistics/historical-highest-marginal-income-tax-rates>

налога в США колебалась от 24 до 94 % (Таблица 1).

В отношении к США интерес представляет взаимосвязь между величиной максимальной ставки налога и темпом прироста ВВП. Для анализа были взяты данные за период с 1929 по 2019 гг.

В первой модификации модели была оценена регрессия (методом наименьших квадратов) максимальной ставки подоходного налога на темп прироста ВВП. В результате оказалось, что между этими двумя показателями есть связь. Однако из-за низкого коэффициента детерминации корректность модели вызвала сомнение, поэтому в нее были добавлены дополнительные переменные.

Во второй модификации модели в качестве переменных выступал не только темп прироста ВВП, но и темп прироста валовых внутренних частных инвестиций и темп прироста государственных расходов. Результат оценки регрессии показал отсутствие корреляции между максимальной ставкой налога и темпом прироста ВВП при более высоком коэффициенте детерминации модели (Таблица 2).

Таким образом, данный вывод подтверждается частью эмпирических исследований, рассмотренных ранее: связь между темпом экономического роста и максимальной ставкой подоходного налога не очевидна.

Таблица 2.

Результаты оценки регрессии предельной ставки подоходного налога в США на темп прироста ВВП в п.п. за период 1929-2019 гг.

	Зависимая переменная		Примечание
	Максимальная ставка подоходного налога, % (1)	Максимальная ставка подоходного налога, % (2)	
Темп прироста ВВП, в п.п.	1.220** (0.482)	0.678 (0.410)	Символ *** обозначает значимость на однопроцентном уровне Символ ** обозначает значимость на пятипроцентном уровне
Темп прироста валовых внутренних частных инвестиций, в п.п.		-2.319*** (0.637)	
Темп прироста гос. расходов, в п.п.		0.592*** (0.215)	
Константа	56.853*** (2.822)	70.747*** (12.457)	В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов
Количество наблюдений	90	90	
Коэффициент детерминации	0.068	0.451	

4. Кризисы США и прогрессивный налог: детальный анализ отдельных периодов

Тем не менее, делать вывод об отсутствии зависимости только лишь на основе простой регрессии нельзя, поскольку существуют другие факторы, оказывающие влияние на экономический рост. Следует рассмотреть отдельные периоды, которые можно выделить на простой описательной статистике (Рисунок 1).

Период с 1929 по 1933 гг. в США ознаменован Великой депрессией. Темпы прироста ВВП были отрицательными при невысокой максимальной ставке налога на доходы (24-25 %), и в 1932 г. прирост составил -12,6 %. Однако повышение предельной ставки прогрессивного налога с 25 до 63 % в 1932 г. помогли экономике выйти из кризиса; в 1933 г. прирост выпуска со-

ставил уже -1,2 %, экономика начала восстанавливаться, перейдя от отрицательной динамики к положительной: в 1934 г. сдвиг прироста ВВП был огромен (12 п.п.), что хорошо видно из графика.

В 1942 г. в период Второй мировой войны максимальная ставка прогрессивного налога была увеличена, при этом сдвиг темпа прироста ВВП был положительным. После Второй мировой войны экономика Америки процветала: на фоне крайне высоких предельных ставок подоходного налога (их размер составлял более 90 % от дохода) наблюдались высокие темпы экономического роста. При этом, в период снижения предельной ставки в 1947-1948 гг. реальный ВВП существенно не вырос, что свидетельствует о том, что снижение ставок не всегда приводит к увеличению темпов экономического роста.

Темп прироста ВВП и предельная ставка прогрессивного налога в США

Рис. 1. Максимальная ставка прогрессивного налога (в %) и темп прироста реального ВВП в США (п.п.).

Построено автором на основе данных Tax Policy Center. <https://www.taxpolicycenter.org/statistics/historical-highest-marginal-income-tax-rates>

С 1951 по 1963 г. предельная ставка составляла 91-92 % от дохода индивида; при этом экономика продолжала стабильно расти. В год энергетического кризиса 1973 г. предельная ставка оставалась неизменной, однако не было и роста ВВП в период с 1973-1975 гг., из чего можно сделать вывод о том, что стагнация вызвана именно кризисом. После кризиса стабильный темп экономического роста сохранялся до 1982 г. при неизменной ставке на уровне 70 % от дохода.

С 1982 г. ставка налога для самых богатых снизилась до 50 процентов, однако темпы экономического роста существенно не изменились. Рост ВВП продолжился вплоть до кризиса 2008 г., после которого американская экономика довольно быстро восстановилась, при этом предельные ставки налогов росли, то снижались.

Таким образом, можно заметить, что высокий уровень максимальной

ставки прогрессивного налога приходился на периоды кризисов и годы выхода из этих кризисов. При этом повышение предельной ставки прогрессивного налога в ряде случаев способствовало выходу из кризиса и росту ВВП; в иных случаях экономический рост наблюдался при неизменной, но достаточно высокой предельной ставке прогрессивного налога.

Важную роль в связи темпов экономического роста и ставок прогрессивного налога играет эластичность спроса населения по ставке налога. На основании эмпирического исследования (Diamond et al., 2011. Рр. 3, 12) экономисты выработали ряд рекомендаций для оптимального налогообложения доходов, среди них – установление высоких налоговых ставок для высокодоходных групп населения и освобождение от подоходного налога низкодоходных групп. Выполнение второй рекомендации, согласно микроэкономической

теории, может привести к росту эластичного спроса соответствующей доходной группы, что увеличит темп экономического роста.

Заключение

Анализ, проведенный выше, подтверждает, что государство может достигать растущего темпа экономического роста при довольно высоких предельных ставках налога на доходы. Прогрессивный налог может повысить доходы беднейших слоев населения, увеличить финансирование здравоохранения, образования, усилить мотивацию к труду и инновациям, при этом он не мешает экономическому развитию. Несмотря на столь положительное влияние, важно помнить, что введение прогрессивной шкалы налогообложения решит лишь небольшую часть проблем, поскольку на конкретные статьи бюджета может быть распределен недостаточный объем средств. Одного введения прогрессивного налога недостаточно для перехода к регулируемой рыночной экономике. Для увеличения темпов экономического роста и улучшения благосостояния населения необходим целый комплекс мер, направленных на глубокие изменения в системе социально-экономических отношений в России. К числу таких мер относится изменение институтов и социальная ориентация развития. Крайне важно усилить гражданское общество, которое сможет взять на себя функцию по контролю за государством (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 37). Кроме того, необходимо направлять большую часть доходов от использования природных ресурсов на реализацию общественных целей, развивать общественные проекты и социально значимые области, такие как образование и здравоохранение, нужно обе-

спечить их качество и доступность. Важно пересмотреть систему социального обеспечения. Необходима также система стратегических долгосрочных программ развития и поддержка наукоемких отраслей. Таким образом, для обеспечения стабильного экономического развития и роста необходимо внедрение всех компонентов другого типа рыночной экономики наряду с введением прогрессивной системы налогообложения.

Evgeniya V. Yugay¹

A PROGRESSIVE SCALE OF INCOME TAX AND ECONOMIC GROWTH IN THE USA*

Keywords: *progressive tax, marginal income tax rate, economic growth, economic development, regulated market economy, institutions.*

Nowadays the implementation of a progressive tax scale in Russia is actively discussed not only in the academic community, but also in senior government circles and business. Progressive taxation is supposed to reduce inequality, to address poverty and to generate additional revenue for the budget, thereby accelerating economic growth. A progressive taxation system has been successfully implemented in many developed countries, including the United States.

This article assesses the link between the maximum marginal tax rate and economic growth in the United States. An OLS-regression model with two control variables shows that there is no

correlation between these indicators. However, considering certain periods, there is a correlation. The increase in marginal income tax rates in the end of the Great Depression and after World War II led to a large increase in GDP. The example of the United States indicates that with a high level of marginal rates, economic growth can remain stable. This conclusion can be implemented in reforming taxation in Russia, but it is important to understand that this is not the most important and only measure to solve social and economic problems. The transition to a new model requires persistence of all of its components, including changes in institutions and social orientation of development.

REFERENCES

Buzgalin A., Kolganov A. (2016) Planification: Potential and role in XXI century market economy. Voprosy Ekonomiki. № (1): 63-80. (In Russ.) <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2016-1-63-80>

Auerbach A., Feenberg D. (2000) The Significance of Federal Taxes as Automatic Stabilizers. Journal of Economic Perspectives. No 14(3). Pp. 37-56.

Barsky R., Mankiw G., Zeldes S. (1986) Ricardian Consumers With Keynesian Propensities. American Economic Review. No 76. Pp. 676-91.

¹ *Evgeniya V. Yugay*, student of Master's Program at the Faculty of Economics, Moscow State University, Moscow, Russia (evgeniya.yugay@gmail.com).

**JEL codes:* H21, H24, I32, O51

* *Citation:* Yugay E.V. (2021). Progressive income tax and economic growth in the United States. *Problems in Political Economy*, 1 (25): 175-183.

DOI: 10.5281/zenodo.4666456 (<https://zenodo.org/record/4666456>)

Bird R., Zolt E. (2005) Redistribution Via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries. *UCLA Law Review*. No 52. Pp. 1627-1695.

Bovenberg A., Casper E. (1997) Progressive taxes, equity, and human capital accumulation in an endogenous growth model with overlapping generations. *Journal of Public Economics*. No 64(2). Pp.153-179.

Diamond P., Saez E. (2011) The Case for Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendation. URL: <http://economics.mit.edu/files/6820>.

Gale W., Samwick A. (2014) Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. SSRN Electronic Journal. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2494468> (Assessed 01.06.2020).

Hungerford T.L. (2012) Taxes and the economy: An economic analysis of the top tax rates since 1945 (Updated). Washington, DC: Congressional Research Service. URL: https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/982/ (Assessed 01.06.2020).

Huang C.C. (2012) Recent studies find raising taxes on high-income households would not harm the economy: policy should be included in balanced deficit-reduction effort. Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities. URL: <https://www.cbpp.org/research/recent-studies-find-raising-taxes-on-high-income-households-would-not-harm-the-economy> (Assessed 05.06.2020).

Katz C., Franz A., Mahler G. (1983) The Impact of Taxes on Growth and Distribution in Developed Capitalist Countries: A Cross-National Study. *American Political Science Review*. No 77 (4). Pp. 871-886. DOI: 10.2307/1957563.

Lee Y., Gordon R.H. (2005) Tax structure and economic growth. *Journal of Public Economics*. No 89 (5-6). Pp. 1027-1043. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002>

Li W., Sarte P.D. (2004) Progressive taxation and long-run growth. *American Economic Review*. No 94(5). Pp. 1705-1716.

Swanepoel J., Schoeman N. (2003) Countercyclical fiscal policy in South Africa: Role and Impact of automatic fiscal stabilizers. *South African Journal of Economic and Management Sciences*. No 6(4). Pp. 802-822. DOI: <https://doi.org/10.4102/sajems.v6i4.1523>